

MOLLYUSAKALARNING UMUMIY TUZILISHIGA TAVSIF VA ULARNING TURLARI

Xolmamatov Sherali Rustam o'g'li

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 2- kurs talabasi

Ikromova Xushnida Zafar Qizi

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 2- kurs talabasi

Ramazanova Mastura Axmad qizi

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 2- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311492>

Annotatsiya. Mollyuskalar xilma-xil tuzilgan eng qadimgi hayvonlar. Ko'pchilik mollyuskalar bilateral simmetriyali. Biroq bir qancha turlari organlarining joylanishi o'zgarishi bilan, assimetrik shaklga kirgan. Mollyuskalarning tanasi bo'g'imlarga bo'linmagan. Faqat tuban tuzilgan mollyuskalarda metamerlik tuzilishga xos belgilarni ko'rish mumkin. Tanasi bosh, gavda va oyoq bo'limidan iborat. Faqat ikki tavaqali mollyuskalarda bosh bo'limi bo'lmaydi.

Kalit so'zlar: Mollyuskalarning ko'payish va rivojlanish, boshoyoq va ikki pallali mollyuskalarning filogenetik sistemasi, aplakoforlar, xitonlar, Plevrovistseral stvollar.

ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО СТРОЕНИЯ МОЛЛЮСКОВ И ИХ ВИДОВ

Аннотация. Моллюски – древнейшие животные с разнообразным строением. Большинство моллюсков имеют двустороннюю симметрию. Однако некоторые виды изменили расположение своих органов и стали асимметричными. Тело моллюсков не разделено на членики. Только у донных моллюсков можно увидеть признаки, характерные для метамерного строения. Тело состоит из головы, туловища и ног. Головы нет только у двустворчатых моллюсков.

Ключевые слова: размножение и развитие моллюсков, филогенетическая система головоногих и двустворчатых моллюсков, аплакофоры, хитоны, плевровисцеральные

DESCRIPTION OF THE GENERAL STRUCTURE OF MOLLUSKS AND THEIR TYPES

Abstract. Mollusks are the oldest animals with a diverse structure. Most molluscs have bilateral symmetry. However, some species have changed the location of their organs and become asymmetrical. The body of molluscs is not divided into joints. Only in bottom-structured molluscs can you see signs characteristic of a metamer structure. The body consists of head, trunk and legs. Only bivalve molluscs do not have a head.

Key words: reproduction and development of molluscs, phylogenetic system of cephalopods and bivalves, aplacophores, chitons, pleurovisceral trunks.

KIRISH

MOLLYUSKALAR (Mollusca) — umurtqasiz hayvonlar tipi. Gavdasi, odatda, bosh, tana va oyoq bo'limlaridan iborat (ikki pallalilardan tashqari). Tanasi mantiya deb ataladigan teri burmasi bilan o'ralgan. Mantiya bilan tanasi oralig'ida mantiya bo'shlig'i bo'ladi. Bu bo'shliqda jabralar va boshqa organlar joylashgan. Ayirish, orqa chiqaruv va jinsiy teshiklar ham mantiya bo'shlig'iga ochiladi. Mantiya tananing orqa tomonida chig'anoq hosil qiladi. Chig'anoq tanani himoya qilib turadi. Harakat organi tananing qorin tomonidan hosil bo'ladigan yassi yoki ponasimon yagona oyoqdan iborat. Ikkilamchi tana bo'shlig'i g'ovak biriktiruvchi to'qima bilan to'lgan; selom va uning qoldig'i yurakoldi xaltasi (perikardiy)ni va jinsiy bezlar atrofidagi

bo'shliqni hosil qiladi. Qon aylanish sistemasi tutashmagan; qon tomirlardan. hamda tana bo'shlig'i qoldikdari— lakunlar va sinuslar orqali oqib o'tadi. Yuragi qorincha va bo'lmacha deb ataladigan 2 yoki 4 ta kameradan iborat. Nafas organlari ktenidiy deb ataladigan jabralardan, quruklikda va ko'pchilik chuchuk suvda yashaydigan Mollyuskalarda o'pkadan iborat. Ayirish organi halqali chuvalchaglarning metanefridiylariga o'xshash tuzilgan bir juft naysimon buyraklardan tashkil topgan. Buyragi yurakoldi xaltasidan boshlanib, chiqarish sifoni deb ataladigan mantiya bo'shlig'iga ochiladi. Nerv sistemasi ko'pchilik Mollyuskalarda tananing turli qismida joylashgan 3 yoki 5 juft nerv tugunlaridan iborat. Tuban tuzilgan Mollyuskalar nerv sistemasi halqum atrofi nerv halqasi hamda tana bo'ylab joylashgan nerv stvollaridan tuzilgan. Ayrim Mollyuskalarning bosh nerv tuguni kuchli rivojlanib, bosh miyani hosil qiladi (boshoyoqlilar). Faol hayot kechiruvchi turlarida sezgi organlari (ko'zlar, paypaslagichlar) rivojlangan. Mollyuskalar ayrim jinsli yoki germafrodit. Dengiz Mollyuskalar tuxumidan troxofora yoki veliger (yelkancha) lichinkasi chiqadi. Boshoyoqlilar, quruqlik va chuchuk suv qorinoyoqlilari metamorfozsiz (o'zgarishsiz) rivojlanadi.

Mollyuskalar yonbosh nervlilar va chig'anoqlilar kenja tipiga bo'linadi. 1-kenja tip 2 yoki 3 ta sinfga, 2-tip 5 ta sinfga bo'linadi. 130 mingga yaqin turi ma'lum. Yer yuzida juda keng tarqalgan; bir qancha turlari quruqlikda va chuchuk suvlarda; ko'pchilik turlari dengizlarda hayot kechiradi. Ko'pchilik mollyuskalar suv tubi (bentos)da yashaydi. mollyuskalar suv hayvonlari uchun oziq sifatida katta ahamiyatga ega. Bir qancha turlari (ustritsalar, kalmarlar, midiyalar, dengiz taroqchalari, tok shillig'i) iste'mol qilinadi. Marvariddorlardan marvarid olinadi. Marvariddorlar, midiyalar maxsus ko'paytiriladi. Quruqliklarda tarqalgan ayrim mollyuskalar (tok shilliq qurti, yalang'och shilliq) ekinlarni yeb, katta ziyon keltiradi. Chuchuk suv shillig'i jigar qurtining oraliq xo'jayini

METOD VA METODOLOGIYA

Mollyuskalar xilma-xil tuzilgan eng qadimgi hayvonlar. Ko'pchilik mollyuskalar bilateral simmetriyali. Biroq bir qancha turlari organlarining joylanishi o'zgarishi bilan, assimetrik shaklga kirgan. Mollyuskalarning tanasi bo'g'imlarga bo'linmagan. Faqat tuban tuzilgan mollyuskalarda metamerlik tuzilishga xos belgilarni ko'rish mumkin. Tanasi bosh, gavda va oyoq bo'limidan iborat. Faqat ikki tavaqali mollyuskalarda bosh bo'limi bo'lmaydi. Harakatlanish organi - oyoq qorin devoridan hosil bo'lgan yagona o'simtadan iborat. Mollyuskalar- ikkilamchi tana bo'shliqli hayvonlar, lekin selom qoldigi yurakoldi xaltasi (perikard) va jinsiy bezlar bo'shlig'idan iborat. Ichki organlar oraligi biriktiruvchi to'qima bilan to'lgan. Tanasi mantiya teri bilan o'ralgan. Mantiya bilan tanasi oralig'ida mantiya bo'shligi hosil boiadi. Bu bo'shliqda jabralar va ayrim sezgi organlari joylashgan. Ayirish, orqa chiqaruv va jinsiy bezlar teshigi ham ana shu bo'shliqqa ochiladi. Mantiya tanasi orqa tomonida chig'anoq hosil qiladi. Ayrim mollyuskalar chig'anog'i reduksiyaga uchragan.

Mollyuskalar tipiga 150.000 ga yaqin turlar kiradi. Ko'pchilik mollyuskalar dengizlarda va chuchuk suvlarda hayot kechiradi. Ular orasida quruqlikda hayot kechiradigan turlari ham bor. Bu tip yonboshnervlilar va chig'anoqlilar kenja tiplariga ajratiladi.

Mollyuskalar mavjud turlarining soni bo'yicha faqat Arthropodalardangina ortda qoluvchi ulkan taksondir. U o'z ichiga ko'pchilikka tanish bo'lgan zamonaviy faunada keltirilgan yetti sinfga birlashuvchi ikkipallali mollyuskalar (misol uchun ustritsa va midiyalar), chig'anoq va shilliqurtlar, sakkizoyoq va kalmarlarni o'z ichiga oladi. yaqqol farqlarini bo'lishiga qaramasdan ularning barchasi mollyuskalar bo'lib, ko'plab umumiy belgilarga ega.

TADQIQOT NATIJASI

Bugungi kunda 100 000 ga yaqin hozirgi vaqtda yashab turgan mollyuska turlari tavsiflangan. Ularning soni turli manbalarda 50 000 dan 150 000 gacha baholanadi. Bunday tafovutning farqi shundaki, ularning ko'pchilik turi bir necha bor tavsiflangan. Bundan tashqari taxminan 35 000 yo'qolib ketgan turlari mavjud. Mollyuskalar uzoq evolyutsion tarixga ega. Yaxshi saqlanib qolgan ohaktosh chig'anoqlar tufayli ularning paleontologik solnomasi kembriy davridan boshlanadi. Mollyuskalar asosan dengiz organizmlaridir va barcha yetti sinf vakillari dengizlarda yashab ravnaq topmoqdalar. Ba'zi ikki pallali va qorinoyoqli mollyuskalar chuchuk suvli yashash muhitlarini o'zlashtirganlar. Faqat gastropodalar quruqlikda kun kechiradilar.

Mollyuskalarga an'anaviy Linney klassifikatsiyasi bo'yicha sinf deb nomlanuvchi Aplatsophora, Polyplatsophora, Monoplatzophora, Gastropoda, Cephalopoda, Bivalviai Stsaphopoda taksonlar kiradi. Aplatsophora o'z ichiga chig'anoq o'rniga ko'plab ohak spikulalarga ega chuvalchangsimon mollyuskalarni oladi. Polyplatsophora yoki xitonlarda esa 8 ta plastinkadan tashkil topgan chig'anoq bo'ladi. Monoplatzophoralalar past, konussimon likopchaga o'xshash chig'anoq sohiblari bo'lib, chuqur joylarda istiqomat qiladilar (buralmagan qalpoqsimon yassi chig'anoqli va katta taglikli oyoqlari mavjud bunday organizm shakllari mollyuskalar evolyutsiyasida ko'plab uchraydilar). Gastropoda yoki qorinoyoqli mollyuskalarning vakillari bo'lgan shilliqurtlarni dengizda, chuchuk suvlarda va quruqlikda uchratish mumkin. Kalmarlar va sakkizoyoqlarni o'z ichiga oluvchi boshoyoqli mollyuskalarda (Cephalopoda) vakillarida asosan chig'anoq kichrayib yoki butunlay yo'qolib, ko'pchilik formalarda u ichki a'zoga aylanib ketgan.. Bivalvia - bu chig'anog'i ikki qismdan iborat ikki pallali mollyuskalardir. Stsaphopoda yoki kurakoyoqli mollyuskalarda butun naysimon chig'anoq bo'ladi.

Mollyuskalarning umumiy tuzilishi: Hozirgi vaqtda yashovchi yetti takson mollyuskalarning barcha vakillari ko'p sonli bo'lmagan, har bir taksonga xos bo'lgan ixtisoslashgan variatsiyalarni hisobga olmaganda umumiy tana tuzilishiga ega. Shu sababli hech bir takson mollyuskalar umumiy tuzilishi to'liq ifodalab bera olmaydi va mos holda bu guruhlarining hech qaysi vakili mollyuskalarning tipik vakili sifatida qaralmaydi. Tasavvurida mollyuskalarning umumiy tuzilishini tushuntiruvchi, filogenetik tadqiqotlar natijasida qayta tiklangan tasavvuriy qiyofa ularning tuzilishini va uning fiziologik o'ziga xos xususiyatlarini tasvirlab berishi kerak. Ammo, bugungi kungacha mollyuskalar umumiy tuzilishi munozaralar predmeti sifatida qolmoqda va mavjud modellarning hech biri umumiy deb qabul qilinmagan. Mollyuskalarning haqiqiy umumiy ajdodi mollyuskalar umumlashgan sxemasini tushuntiruvchi modelga o'xshash bo'lishi ehtimoli bor, lekin shuni unutmashlik kerakki bu model qat'iy filogenetik tadqiqotlarga asoslanmagan oddiy o'quv modelidir.

Taklif qilinayotgan sxemaga asosan gipotetik "tipik" mollyuska – bu oval kontur va yassi dorzoventral yo'nalishli bilateral simmetrik dengiz bentos hayvonining prototipidir.

Aplakoforlar - qobiqsiz mollyuskalarning ilgari ajralib chiqqan sinfi. Ko'pgina hollarda, bu mollyuskalarning tanasi kuchli cho'zilgan, bu esa qurtlarga tashqi o'xshashlikni keltirib chiqaradi.

Adabiyotlarda mollyuskalar sinflari soni haqida turlicha fikrlar mavjud. Aplakoforlar har xil chuqurlikda, ba'zan juda katta chuqurlikda (3-4 ming metr) uchraydi. Ular loy tuproqlarda yashaydilar, detrit yoki polip tanalarida ovqatlanib, ularni yeydilar.

Bu mollyuskalarning tuzilishi ancha ibtidoiy bo'lgani uchun ko'rish va eshitish organlari yo'q, ular harakatsiz va xatti -harakatlarida monoton.

Yonboshnervlilar /AMPHINEURA/ KENJA TIPI

Yonbosh nervlilarga 1300 ga yaqin mollyuskalar turlari kiradi, ular qalqondorlar, ya'ni xitonlar va qalqonsizlar, ya'ni egatcha qorinlilar sinfiga bo'linadi.

MUHOKAMA

Tashqi tuzilishi. Tanasi orqadan qorin tomonga yassilashgan uzunchoq oval shaklida; bosh, gavda va qorin bo'limlaridan iborat. Boshi tanasidan aniq ajralib chiqmagan. Keng va yassi muskulli oyog'i tanasini qorin tomonidan qoplab turadi. Muskullar qisqarganida xiton asta-sekin sirg'alib harakat qiladi. Mantiyasi burmalar shaklida tanasi chetlaridan osilib tushib turadi. Burmalar bilan tanasi oralig'ida mantiya egatchasi joylashgan. Tanani halqa shaklida o'rab olgan. Xitonlar tanasi orqa tomondan 8 plastinkali chig'anoq bilan qoplangan. Plastinkalar bir qator ketma-ket joylashgan, o'zaro harakatchan tutashgan. Muskullarning to'p-to'p bo'lib chig'anoq plastinkalariga ketma-ket birikishi halqali chuvalchanglar tanasida organlarining joylashishini eslatadi.

Ovqat hazm qilish sistemasi. Og'iz teshigi boshining ostida joylashgan bo'lib, halqumga ochiladi. Halqumda tishchalar – radula joylashgan. Halqumdan qizilo'ngachga o'tadi, qizilo'ngach oshqozonga ochiladi. Keyin o'rta ichak boshlanadi, uning keyingi tomoni – orqa ichak mantiya bo'shlig'iga ochiladi. Kutikula sirtida bir necha qator muguz tishchalar qirg'ich – radulani hosil qiladi. Tishchalar yordamida mollyuska toshga yopishgan suv o'tlarini qirib oladi. Halqumdan boshlangan qizilo'ngach o'rta ichakning kengaygan qismi - oshqozonga o'tadi. O'rta ichak juda uzun, unga jigar naylari yo'li tutashgan. Orqa ichak mantiya bo'shlig'iga ochiladi.

Nafas olish organlari. Qalqondorlarning 4 juftdan 80 juftgacha jabralari bo'ladi. Bu jabralar tananing ikki yonida mantiya egatchasi ichida joylashgan. Qalqonlilarning 4 juftdan 80 juftgacha patsimon jabralari bor. Jabralar tana ikki yonida mantiya egatchasida joylashgan. Har qaysi jabra lantsetsimon plastinka bo'lib, ular yuzasida tik joylashgan mayda yaproqchalar kitob varaqlari singari bir-biri ustiga taxlangan. Jabralar hilpirovchi kiprikli epiteliy bilan qoplangan. Jabralarga vena qoni kelib turadi. Kiprikchalar harakati tufayli jabrani doimo suv yuvib turadi.

Qon aylanish sistemasi. Yuragi tanasining keyingi qismida ichakning ustida joylashgan bo'lib, markaziy ko'pincha va ikkita yon bo'lmachadan tuzilgan. Yuragi tanasi keyingi qismida ichak ustida joylashgan bo'lib, qorincha va ikkita bo'lmachadan tuzilgan. Qon klapanli 1- 2 juft teshiklar orqali yurak bo'lmalaridan qorinchaga tushadi. Qorinchaning oldingi uchidan aorta boshlanadi. Aortadan organlarga arteriyalar chiqadi. Arteriyalardagi qon organlar va to'qimalar orasida joylashgan lakunlarga tushgach. kislородni to'qimalarga berib, jabralarga boradi. Qon tomirlari jabralarda juda ko'p mayda kapillyarlarga ajraladi. Qon jabradan dastlab vena, so'ngra ikkita yirik qon tomirlari orqali yurakka kelib quyiladi.

Ayirish organlari. Ichakning ikki yonida bittadan bukilgan naychalar joylashgan ichak ikki yonida joylashgan bir juft naychalardan iborat. Naychalarning voronkasimon kengaygan qismi yurakoldi bo'lmasi selomi perikardiyga, ikkinchi toraygan uchi mantiya egatchasiga ochiladi. Naylardan juda ko'p uchi berk naychalar tanaga tarqaladi. Mollyuskalar ayirish organlari halqali chuvalchanglarning jinsiy voronkalari - selomoduktlariga mos keladi.

Nerv sistemasi juda sodda tuzilgan nisbatan juda sodda tuzilgan bolib, tuban halqalilarning qo'sh zanjirini eslatadi. Asosiy qismlari halqum atrofi nerv halqasi va tana bo'ylab ketadigan ikki juft nerv stvolidan iborat. Ulardan bir jufti pedal nerv stvollari oyoq ichidan,

ikkinchi jufti plevrovisseral tomirlar tanasi chetlari bo'ylab mantiya egatchalari ostidan o'tadi. Pedal nerv stvollari ko'ndalang nervlar orqali o'zaro tutashgan. Plevrovistseral stvollar esa parallel joylashgan pedal nervlar bilan tutashgan. Halqum atrofi nerv halqasi boshni, pedal nervlar oyoqni. plevrovisseral nervlar boshqa a'zolari nervlar bilan ta'minlaydi.

Sezgi organlari. Qalqondorlarning sezgi organlari kuchsiz rivojlangan. Qalqondorlarning sezgi organlari kuchsiz rivojlangan. Tanasi ikki yonida jabralar asosida sezuvchi epiteliy hujayralari kimyoviy sezgi organlari hisoblanadi. Bu organlari boshqa mollyuskalar osfradiylaridan keskin farq qiladi. Mollyuska tanasi orqa tomonida juda ko'p mayda sezgir hujayralar- estetlar joylashgan. Estetlarining bir uchi chig'anoq tashqi qatlami, ikkinchi uchi esa nerv tolalari orqali plevrovisseral nerv stvollari bilan tutashgan. Muvozanat saqlash organi va paypaslagichlari bo'lmaydi.

Jinsiy sistemasi. Xitonlar ayrim jinsli hayvonlar. Xitonlar - ayrim jinsli. Toq urug'don va tuxumdoni ichagi ustida joylashgan. Jinsiy bezlari yo'li mantiya egatchasiga ochiladi. Yetilgan jinsiy hujayralar suvga chiqadi. Kuyikish organlari bo'lmaydi. Lichinkasi halqali chuvalchanglar troxoforasiga o'xshab suvda suzib yuradi. Keyinroq lichinka orqa tomonida chuqurcha. chuqurcha ustida chig'anoq plastinkalari hosil bo'ladi. Qorin qismida oyogi va ikki juft ko'zlari shakllanadi. Lichinka kipriklari va ko'zini tashlagach, suv tubiga tushib voyaga yetadi.

Anadonta tanasining orqa tomonida mantiya ikkita naycha yoki sifon hosil qiladi. Ularning yuqorigisi silliq devorli bo'lib, uni chiqarish yoki kloakal sifon deyiladi. U orqali suv va qoldiq moddalar tashqariga chiqariladi. Uning pastiga joylashgan naycha kirish yoki jabra sifondir. U orqali esa mantiya bo'shlig'iga suv va ozuqa (mayda suvo'tlari, organik chirindilar) moddalari ham kiradi. Keyin ovqat zarralari og'iz oldi kurakchalari yordamida og'iz teshigiga keladi va qizilo'ngach orqali oshqozonga o'tadi. Oshqozondan boshlanadigan ichak mollyuskaning orqa tomoniga qarab yo'nalib, sirtmoq hosil qiladi va yurak qorinchasi orqali o'tib, kloaka sifoni yaqinida anal teshigiga ochiladi.

Anadonta ayrim jinsli juft gonadalarning yo'llari mantiya bo'shlig'iga ochiladi.

34-rasm. Anadonta (*Anadonta sygnea*) ning anatomiyasi.

1-chig'anoq cheti; 2-mantiya cheti; 3-pedal (oyoq) gangliyasi; 4-og'iz; 5-oldingi tutashtiruvchi muskul; 6-serebral gangliyasi; 7-oshqozon; 8-jigar; 9-ichak; 10-yurak oldi bo'shlig'i; 11-yurak qorinchasidan o'tgan orqa ichak; 12-yurak oldi bo'lmasi; 13- qorincha; 14-buyrak; 15-orqa

tutashtiruvchi muskul; 16-anal teshigi; 17-kloaka sifoni; 18- jabra sifoni; 19-viceral gangliya; 20-jabra; 21-jinsiy bez.

XULOSA

Anadontaning qon aylanish sistemasi ochiq, yurak tananing yelka tomonidagi ikkilamchi tana bo'shlig'ning (celom) qoldig'i – yurak oldi xaltasining (perikardial bo'shliq) ichida joylashgan. Yurak ikkita yurak bo'lmasidan va bitta yurak qorinchasidan tashkil topgan. Yurak qorinchasidan oldinga va orqa tomonlarga aortalar chiqadi. Qon aortadan arteriyalarga o'tadi. U kapillyar qon tomirlari yordamida bo'tun tanaga tarqaladi. Karbonat angidridga tuyingan qon esa lakunlardan o'tib, venalar orqali jabraga keladi va oksidlanib, yurakning bo'lmachalariga olib keladi. Undan yurak qorinchasiga o'tadi va aortalar orqali yana tanaga tarqaladi.

REFERENCES

1. Mavlanov O.M., Xurramov Sh.X., Eshova X.S. Umurtqasizlar zoologiyasi. Toshkent, OFSET PRINT, 2006. 550 b.
2. Amirqulov N. Umumiy ekologiya. Toshkent, 2002 y.
3. Mavlonov O. *Zoologiya*. 7 sinf darslik. Toshkent, 2005 y.
4. Ld.:Mavlonov O., Xurramov Sh., Norboyev 3., Umurtqasizlar zoologiyasi, T., 2002.
5. Muxammadiyev A.M. Umurtqasiz hayvonlar zoologiyasi. -T.: O'qituvchi, 1976. 86b.
Mavlonov O., Xurramov Sh., Norboyev Z. Umurtqasizlar zoologiyasi ...